

MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O'TISH DAVRIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to'plami

19-noyabr 2025-yil

Toshkent 2025

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

MEHNAT BOZORI TADQIQOTLARI INSTITUTI

**MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O‘TISH DAVRIDA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI**

**mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

**MATERIALLAR TO‘PLAMI
2025-yil 19-noyabr**

Toshkent - 2025

«Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori» respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. -T.: TDIU 2025. – 1136 b.

Ushbu to'plam « Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori» mavzusida bo'lib, unda "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida demografiya va mehnat iqtisodiyotiga oid muammolar, hududlarda ishsizlikni kamaytirish va migrasiyani tartibga solishning dolzarb masalalari, moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali aholi turmush farovonligini ko'tarishning ustuvor yo'nalishlar, O'zbekiston iqtisodiyotini yanada rivojlantirishga xizmat qiluvchi raqamli transformatsiya, demografik salohiyatlardan foydalanish istiqbollari kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallar bayoni keltirilgan.

To'plamga iqtisodiy muammolar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan etakchi xorijiy va mahalliy oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqot muassasalarining mutaxassislari, ilmiy xodimlari, doktorantlari, mustaqil izlanuvchilari hamda iqtidorli talabalari, vazirlik va korxonalarining rahbar xodimlari va mutaxassislarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To'plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar, keltirilgan me'yoriy - huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, bildirilgan fikr - mulohazalar va takliflarga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

Mas'ul muharrir: i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov

Tahrir hay'ati:

i.f.d., prof. B.X. Umurzakov

i.f.d., prof. A.S. Usmanov

i.f.d., prof. A.M. Qodirov

i.f.d., dots. F.I. Isayev

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. X.X. Mamadaliyeva

g.f.d., prof. Z.N. Tojiyeva

Tashkiliy guruh a'zolari:

M.I. Asqarova

M.A. Bahriddinova

© "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ITM, 2025-yil

KIRISH

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi “Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o‘tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmonini ijro etishga xizmat qiladi.

Shuni alohida ta’kidlash zarurki, Prezidentimiz tomonidan izchil olib borilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy davlat siyosatlarining zaminida aholining miqdoriy o‘sishi va uning turmush sifati va darajasi eng dolzarb masalalar qatorida turibdi. Bundan tashqari “O‘zbekiston -2030” strategiyasining ustuvor yo‘nalishlarida “Har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish” va bu orqali zamonaviy mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlash maqsad qilib olingan. Raqamli transformatsiya global va mintaqaviy darajada iqtisodiy o‘shish, innovatsiyalar va mehnat resurslarining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omilga aylanib borayotgan bir vaqtda hududiy mehnat bozorlarini rivojlantirishni ham talab qiladi.

Zamonaviy mehnat bozorining tendensiyalari, xususan, so‘nggi yillarda kuzatilayotgan joylardagi raqamli o‘zgarishlar, iqtisodiyotning tezkor texnologik o‘zgarishlariga bog‘liq bo‘lib, raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini samaradorligini oshirish va yashil texnologiyalarni joriy etish asosida iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishini rag‘batlantirmoqda, bu mintaqaviy iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirishga yordam beradi.

Konferensiya ishi quyidagi masalalarni o‘z ichiga oladi:

1. Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirish;
2. Innovatsion faoliyat jarayonida moliyaviy holatni tahlil qilish va prognozlash, moliyaviy oqimlarni boshqarish;
3. Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali takomillashtirilgan mahsulotlar, xizmatlarni tashkil etish;
4. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.

Bunda milliy iqtisodiyotni yanda rivojlantirishni ta’minlash doirasida bir qancha maqsadlar belgilangan bo‘lib uni amalga oshirish avvalo iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish bilan bog‘liqdir. Pirovardida barcha masalalar aholi farovonligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Shunday ekan professor-o‘qituvchilar, mutaxassislar, ilmiy xodimlar, izlanuvchilar o‘z ilmiy-amaliy takliflari bilan ishtirok etishdi.

Mazkur konferensiyani tashkil etish va o‘tkazishga o‘z hissasini qo‘shgan barchaga o‘z tashakkurimni izhor etaman. Umid qilamizki, bu kabi konferensiyalar “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazida har yili an’ana tarzida tashkil etib boriladi.

*“O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari
va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi direktori,
i.f.d., prof. Xudoyqulov Sadirdin Karimovich*

MUNDARIJA

1-SHO'BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA BORASIDAGI DAVLAT SIYOSATI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Qodirov Abdurashid Madjitovich <i>Hududiy rivojlanishning yangi konseptual modeli va demografik prognozlash asoslari...</i>	22
Исаджанов Абдували Абдурахимович <i>Барқарорликни таъминлашда сунъий интеллектнинг roli.....</i>	25
Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich <i>Gender inklyuziyasi va raqamli siyosatning o'zaro uyg'unlashuvi: davlat tashabbuslari samaradorligi tahlili.....</i>	29
Tashmatov Rustam Xusanovich <i>Raqamli transformatsiya va davlat mulkini boshqarishda korporativ boshqaruv samaradorligi.....</i>	33
Максудова Шахиста Якубовна, Мурадов Ботир Хаят <i>Финансовый рынок актуальные проблемы промышленных аспектах в новой стратегии Республиканский Узбекистана.....</i>	37
Sodikov Zokir Rustamovich <i>Barqaror rivojlanishda tashqi ekologik zararlarni ichkilashtirishning ahamiyati.....</i>	42
Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna <i>Raqamli ekotizimlarni rivojlantirish istiqbollari.....</i>	45
Xojaev Azizxon Saidaloxonovich, Azizjonov Shohruxbek Shuxratjon o'g'li <i>O'zbekistonda bank tizimining raqamli transformatsiyasi va uning milliy iqtisodiyotga ta'siri.....</i>	49
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович <i>Развитие цифровых технологий в банковской системе Республики Узбекистан ..</i>	53
Umarova Malika Baxtiyarovna <i>Tijorat banklarini transformatsiyalashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash uslubiyotini takomillashtirish.....</i>	56
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li <i>Gat texnologiyalari asosida o'zbekistonda migratsiya va mehnat resurslariga oid xarita ishlab chiqish yo'nalishlari.....</i>	59
Metyakubov Azamat Djumanazarovich <i>Qurilish materiallari sanoatida raqamli transformatsiya siyosatini amalga oshirish va uning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....</i>	62
Karimova Iroda Abdusattarovna, Qobilov Javohir Kabil o'g'li <i>Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirish.....</i>	65
Xusniddinov Yorqinjon Muxiddin o'g'li <i>O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning dolzarb holati va rivojlanish tendensiyalari.....</i>	68
Omonov Sardor O'lmasovich <i>Raqamli transformatsiyaning ahamiyati va uning kapital bozoriga ta'siri.....</i>	73
Uktamov Madadjon Uktam oglu, Abdurakhmanova Nozima <i>The role of artificial intelligence and big data technologies in state governance: Uzbekistan's experience.....</i>	77

Ismoilov Alisher Jobir o'g'li <i>Raqamli transformatsiya sharoitida qishloq xo'jaligi tarmoqlarining mintaqaviy mehnat bozori rivojlanishiga ta'siri.....</i>	80
Yusufjanov Temurbek Abdumannob o'g'li <i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik subyektlarida outsorsing faoliyatini takomillashtirish mexanizmlari.....</i>	84
Gafurov Anvar Bazarbayevich <i>O'zbekiston respublikasida raqamli transformatsiya siyosati ahamiyati.....</i>	88
Сайдуллаев Шахзод Шерзодович <i>Тренды и влияние глобализации на международный рынок IPO.....</i>	91
Абдулов Дамир Рустамович <i>Theoretical foundations for the formation of an effective tax administration mechanism.....</i>	94
Zokirova Feruza Ravshanovna, Kasimova Gulnora Ismoilovna <i>Masofaviy malaka oshirish kurslarini raqamli ekotizimga aylantirish: nazariy va amaliy asoslar.....</i>	98
Aliyeva Gozzal Aliyevna <i>Raqamli texnologiyalarni boshqarishdagi muammolarni yechish yo'llari.....</i>	101
Oripov Abdumalik Abdusalomovich, Ibroximov Muhammadsodiq Xokim o'g'li <i>Raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligining o'rni.....</i>	103
Сайдалиева Дилдора Собир кизи <i>Влияние цифровой трансформации на динамику бедности и социально-экономического неравенства в условиях инновационного развития Узбекистана</i>	106
Шатохина Светлана Юрьевна <i>Трансформация механизмов регулирования городской среды на основе цифровых решений и принципов устойчивого развития.....</i>	109
Хувайдуллаева Ирода Хусниддин қизи, Маматханова Зиёда Хуснутдин қизи <i>Корхона ва ташкилотларни трансформациялашда сунъий интеллектнинг ўрни.....</i>	113
Rizayeva Nilufar Oblakulovna <i>Raqamli transformatsiya sharoitida kichik biznes subyektlarini rivojlantirish.....</i>	116
Omonova Shohista Ikrom qizi <i>Fiskal siyosatda raqamli transformatsiya.....</i>	119
Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi <i>Hududiy iqtisodiyotni boshqarishda prognozlash va modellashtirish texnologiyalari</i>	122
Mamatojiyeva Sarvinoz Dilshodbek qizi <i>Sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya jarayonlarini boshqarish.....</i>	126
Ablatov Ulug'bek Majitovich <i>Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash strategiyasini shakllantirish.....</i>	128
Еникеева Алсу Гумеровна <i>Ўзбекистонда рақамли экотизимларни ривожлантиришда бизнес, давлат ва таълим интеграцияси.....</i>	130
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich <i>Raqamli iqtisodiyot milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning muhim sharti sifatida.....</i>	132
Toshpulatov Murodulla Sobirjon o'g'li <i>Biznes sub'ektlarining fond bozoridagi ishtiroki.....</i>	137

Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна Государственная политика цифровой трансформации и формирование экосистемы цифровой трансформации «зелёная» экономика республики Узбекистан, перспективы развития.....	140
Махмудова Нодирахон Jumaboy qizi Korxonalarda risk boshqaruvini raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish.....	143
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li Sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri: imkoniyatlar va xavf-xatarlar	146
Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi, Zohidjonova Gulnura Zuxriddin qizi Davlat boshqaruvida raqamli transformatsiya jarayonlarini takomillashtirish mexanizmlari.....	150
Xusniddinov Yorqinjon Muxiddin o'g'li O'zbekiston oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning dolzarb holati va rivojlanish tendensiyalari.....	152
Abdullajonov Davronjon Farg'ona vodiysida yashil tadbirkorlikni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari tahlili.....	157
Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi Ziyorat turizmi resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiya jarayonlarining roli: yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va madaniy merosni saqlash imkoniyatlari.....	160
Kodirov Aqliddin Hakim o'g'li Soliq nazoratini tashkil etishda raqamli transformatsiya siyosatining o'rni va ta'siri	165
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanishni takomillashtirish: Farg'ona viloyati misolida.....	168
Qazaqov Tolibjon Sharifjon o'g'li Barqaror rivojlanish konsepsiyasida hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari.....	171
Tusunova Shamsiya Saidburxon qizi Raqamli transformatsiya sharoitida sog'liqni saqlash tizimida sun'iy intellekt samaradorligini baholash va uning mehnat bozoriga ta'siri.....	173
Мирзаев Саибджан Собитович, Рахмонова Мафтуна Бобокул кизи Национальная политика цифровой трансформации как фактор развития инновационной экосистемы.....	176
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna Raqamli transformatsiya sharoitida soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	179
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li Soliq qarzdorligini boshqarishda raqamli transformatsiyaning o'rni.....	181
Jahongirov Kamoliddin Asomiddin o'g'li Ta'lim turizmini rivojlantirishda raqamli transformatsiyaning o'rni va imkoniyatlari.....	184
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zolik jarayonida raqamli savdo siyosatini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Хакимджанова Сурайё Хабибуллаевна Навигация по цифровым рубежам: роль государственной политики в стимулировании инноваций и устойчивого роста.....	192

Isakov Musoxon Yusupdjanovich <i>Qurilishda raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati.....</i>	196
Kodirov Aqliddin Hakim o'g'li <i>Soliq nazoratini tashkil etishda raqamli transformatsiya siyosatining o'rni va ta'siri.....</i>	200
Ummataliyev Umarali Jasurbek o'g'li <i>The impact of artificial intelligence and automation on organizational culture: the experience of uzbek companies.....</i>	203
Махаммаджанов Мухаммадали Музаффарович <i>Внедрение инноваций в электронную коммерцию в целях повышения качества предоставления финансовых услуг в Республике Узбекистан</i>	205
Abdullayev Abbasjon Xasanboy o'g'li, Bahromova Ruhshonaxon Burxonjon qizi <i>Davlat siyosatida raqamli transformatsiyani rivojlantirish yo'nalishlari va raqamli ekotizimni takomillashtirish masalalari.....</i>	208
Туйчиева Шохсанамхон Абдухалик кизи <i>Роль инноваций в формировании эффективного и конкурентоспособного рынка труда.....</i>	211
Muzaffarova Shahriniso Abduhamedovna <i>Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va uning amalga oshirilishi</i>	214
Абдухамидова Фазилат Баходир қизи <i>Факторы, определяющие намерение пользователей оформлять подписку в условиях цифровой экономики.....</i>	217
Комекбаева Айжамал Арсланбай кызы, Кадиралиева Айгерим Бауыржан кызы <i>Электронное правительство как инструмент повышения эффективности государственного управления.....</i>	220
Oripova Madina Alisher qizi <i>The role of state policy in accelerating digital transformation.....</i>	223
Baxtiyorova Durdona Davronbek qizi <i>Digital platforms and their role in modern business development</i>	226
Allamberganova Rawshan Tilepbay qizi <i>The role of digitalization in the improvement of small businesses in Uzbekistan.....</i>	229
O'ktamova Dilnozaxon Umidjon qizi <i>Interagency integration of state institutions in implementing the digital transformation policy: analysis of Uzbekistan's experience and international practices</i>	232
Temirov Abdulaziz Alimjanovich <i>The role of dividend policy in the activities of commercial banks.....</i>	235
Mirzayev Muhammadjon Muhammadayub o'g'li <i>Artificial intelligence in strengthening cybersecurity within digital transformation ecosystems.....</i>	239
Abdiqayumov Khasan Khamzaali o'g'li <i>The contribution of small business and private entrepreneurship to sustainable economic growth in Uzbekistan.....</i>	242
Rahmonova Durdona Ilhomjon <i>Opportunities for the development of small business activities in the context of digital transformation.....</i>	244
Abdunazarov Elyor Erkin o'g'li <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori.....</i>	247
Xamidova Munira Abduvali qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida moliyaviy holatni tahlil qilish va moliyaviy oqimlarni samarali boshqarishning iqtisodiy asoslari.....</i>	249

Usmonov Abdulaziz Xusnitdin o'g'li <i>Yashil iqtisodiyotda ekologik innovatsiyalarni tadbirkorlik faoliyatiga integratsiya qilishning institutsional mexanizmlari.....</i>	253
Saidnazarov Firdavs Abdulloyevich <i>Raqamlashuv sharoitida korxonaning moliyaviy strategiyasini shakllantirish va amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.....</i>	257
Makhdudov Asliddin Sirojiddin o'g'li <i>Issues of ensuring the security of the banking system in the financial market of Uzbekistan.....</i>	260
Абдуллаев Хуршидjon Назруллаевич <i>Вопросы совершенствования экологического аудита посредством цифровой трансформации.....</i>	262
Berkinov Odilbek Alisher o'g'li <i>Aholini ish bilan bandligini oshirishda imtiyozli kreditlarning roli.....</i>	266
Karimova Iroda Abdusattarovna, Qobilov Javohir Kabil o'g'li <i>Raqamli transformatsiya borasidagi davlat siyosati va raqamli transformatsiya ekotizimini shakllantirish.....</i>	268
Ismoilov Abdulxoliq Muxiddin o'g'li <i>Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni qo'llash va menejment samaradorligini oshirish.....</i>	272
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich <i>Raqamli iqtisodiyot milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlanishtirishning muhim sharti sifatida.....</i>	276

2-SHO'BA

INNOVATSION FAOLIYAT JARAYONIDA MOLIYAVIY HOLATNI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH, MOLIYAVIY OQIMLARNI BOSHQARISH

Усманов Анвар Саидмахмудович <i>Концепция развития человеческого капитала.....</i>	281
Мамадалиева Хафиза Холдаровна <i>Ўзбекистондаги демографик ўсиш ва иқтисодий ўзгаришлар.....</i>	284
Носиров Илхом Аббосович <i>Инновационные стратегии и их влияние на финансовое состояние компании.....</i>	288
Muminova Elnoraxon Abdulkarimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li <i>Korxonada innovatsion rivojlanishi sharoitida moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish, natijalarni prognozlash hamda moliyaviy oqimlarni boshqarish mexanizmlari</i>	291
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Махкамова Шахло Юлчиевна <i>Инновацион фаолият жараёнида маданият ва телевидениени молиялаштириш.....</i>	294
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Махкамова Шахло Юлчиевна <i>Кам таъминланган оилалар бюджетида дори-дармон харажатлари улуши таҳлили (социологик тадқиқот натижалари).....</i>	295
Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich <i>Qoraqalpog'iston respublikasida sanoat mahsulotlari prognoz qiymatlarini ishlab chiqish va istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash.....</i>	301
Абдуллаев Зафаржон Алижонович <i>Бизнес субъектларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш масалалари.....</i>	305
Абдуллаев Зафаржон Алижонович, Иномжоновна Феруза Алижоновна <i>Агробизнес субъектларининг инновацион фаоллигини ошириш.....</i>	308

Алиева Сусанна Сейрановна, Абдугаффорова Макнуна Ахмаджон кизи Вопросы финансовой грамотности при формировании личного бюджета	311
Махмудходжаева Луиза Сайфулловна Взаимосвязь стратегического планирования и финансового прогнозирования в контексте реализации стратегии «Узбекистан – 2030».....	315
Юсупова Дилдора Тураджановна, Хасанова Садокат Баходир кизи Совершенствование ценовой политики как фактор управления финансовыми потоками и обеспечения устойчивости текстильного предприятия	318
Kenjayev Ikrom Ergashboyevich Investitsiyalar jalb qilishning asosiy mexanizmlari.....	321
Akbarova Shoxida Azatovna, Kasimova Gulnora Ismoilovna Masofaviy malaka oshirish kurslarini raqamli texnologiyalar yordamida modernizatsiya qilish.....	326
Ibragimov G'anijon G'ayratovich Fond bozorida aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalari narxini o'zgarishini lejandra ko'phadi orqali qisqa muddatli prognozini ishlab chiqish.....	329
Suvonov Ibroxim Izbosarovich Bozor iqtisodiyoti va davlat: aralash iqtisodiyot modelining zarurati.....	332
Matkuliyeva Sanobar Ismailovna Soliq imtiyozlari hisobini takomillashtirish orqali korxonalar moliyaviy holatini yaxshilash yo'nalishlari.....	335
Бердиназаров Зафар Улашович Перспективы эффективного использования инновационного менеджмента в сфере управления бизнесом и стратегической трансформации бизнес-процессов в Узбекистане.....	339
Karimova Nozimaxon Oybekovna, Kasimova Gulnora Ismoilovna Muhandislik sohasi kadrlarining malaka oshirish kurslarini samarali tashkil etishning raqamli transformatsiyalash asoslari.....	343
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna Korxonalarda innovatsion faoliyatni moliyaviy boshqarish.....	346
Камилова Машкура Хидоятовна Влияние глобализации научно-технологического процесса на национальные инновационные системы.....	350
Abdullayeva Sevaraxon Hasanovna To'qimachilik sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini tahlil qilish – innovatsion faoliyatni amalga oshirishning asosiy sharti sifatida.....	355
Абдуллаева Зулфия Иззатовна Роль социальных программ в адаптации работников к требованиям инновационной экономики.....	359
Рузимурадов Шухрат Хусанович Айланаётган маблағларни иқтисодиёт тармоқлари ва мамлакат ҳудудлари бўйича мутаносиблигини таъминлаш.....	362
Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li, Maxammadov Diyorbek Muxtor o'g'li Tijorat banklarida innovatsion faoliyatni moliyaviy tahlil qilish.....	366
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich Kichik biznes eksport salohiyatini oshirishning moliyaviy va innovatsion boshqaruv mexanizmlari (Xorazm viloyati misolida).....	370
Sodikkhujayeva Shakhnoza Khursanjon qizi Financial analysis, forecasting, and cash flow management in innovative activities: a mathematical modeling approach.....	373

Alimov Sherzod Choriyevich <i>O'zbekistonda takoful fondlarini rivojlantirish istiqbollari.....</i>	375
Abidov Adhamjon Abdumajid o'g'li, Ergashev Nurullo Ubaydullo o'g'li <i>Kichik va o'rta korxonalar uchun mobil ilova asosida moliyaviy tahlil va prognozlash modeli.....</i>	379
Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	381
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li, Ergashev Nurullo Ubaydullo o'g'li <i>Moliyaviy hisobning raqamli iqtisodiyotdagi konseptual muammolari.....</i>	385
Yovkochev Sherzod Shuxrat o'g'li <i>Improving the framework for sustainable economic partnership between uzbekistan and international financial institutions.....</i>	387
Nuriddinova Roziyaxon Abdixaliqovna, Yusupova Dilafro'z Orifjon qizi <i>Charm-poyabzal sohasidagi innovatsion o'zgarishlar.....</i>	391
Umarova Nilufar Abdukaxor qizi <i>Innovatsion faoliyat jarayonida moliyaviy holatni tahlil qilish va prognozlash, moliyaviy oqimlarni boshqarish.....</i>	394
Baxodirov No'monxon Kamolxonovich <i>Innovatsion faoliyatning moliyaviy oqimlarini prognozlashda ekonometrik yondashuvning ahamiyati.....</i>	397
Исмаилов Аллаёр Рашидович <i>Корпоратив қарор қабул қилиш жараёнларини такомиллаштиришда инновацион механизмларнинг роли.....</i>	400
Xoldorov Sardor Umarovich <i>Innovatsion texnologiyalar, raqamli monitoring va ekonometrik modellar asosida pul bozori likvidligini prognozlash va moliyaviy oqimlarni boshqarish: O'zbekiston bank tizimida likvidlik profitsiti va risklar tahlili.....</i>	404
Туляганова Шахноза Самукджановна <i>Современные инструменты прогнозирования и оптимизации финансовых потоков в условиях стратегии «Узбекистан-2030».....</i>	407
Хојибекова Зилола Шавкат қизи <i>Bank aktivlari samaradorligi: milliy amaliyot va xalqaro tajriba.....</i>	410
Jo'rayev Umidjon Shuxratjon o'g'li <i>Moliyaviy hisobot tuzishning xalqaro standartlar asosida konsolidatsiyalash jarayonlarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....</i>	414
Navbatova Ra'no Hadjimuratovna, Norqulova Dinara Umidovna <i>Raqamli islohotlar kontekstida ta'lim tizimi boshqaruvi.....</i>	417
Jaxbarov Jamshidbek Tilavoldi o'g'li <i>Budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratni takomillashtirish masalalari.....</i>	419
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li <i>Innovatsion siyosatni amalga oshirishning xorij tajribasi.....</i>	423
Мухаммадиева Кибриё Баходировна <i>Влияние искусственного интеллекта и автоматизации на трансформацию местного производства.....</i>	427
Мадибрагимова Ирода Мухамедовна <i>Вероятностный анализ и прогнозирование финансового состояния в инновационной деятельности.....</i>	431
O'razaliyev Shirinboy Bo'ron o'g'li <i>Inson kapitalini oshishida regression-korrelyatsion bog'lanishni ahamiyati.....</i>	433
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna <i>Innovatsion faoliyatda investitsion qarorlar va moliyaviy tahlilning roli.....</i>	435

Umarov Begzodbek Jaloldinovich <i>Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish.....</i>	437
Маматқулов Салимжон Рахмонқулович <i>Хуфиёна иқтисодиётни қисқартириш мақсадида қишлоқ хўжалиги соҳасида қўшилган қиймат солиғининг “ноль” ставкасини қўллаш орқали солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш йўллари.....</i>	440
Гулямова Асия Нурутдинова <i>Финансовое прогнозирование как инструмент стойчивого развития инновационных предприятий.....</i>	444
Газиева Фарихахон Файзуллаевна <i>Влияние инновационных финансовых технологий на ликвидность и платежеспособность предприятий.....</i>	447
Qo'shayev To'xtasin Abdiqodirovich <i>Innovatsion faoliyatda likvidlik va to'lovga qobiliyatlikni baholash.....</i>	451
Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли <i>Рақамли иқтисодиёт шароитида солиқ бошқарувини автоматлаштиришнинг самарадорлик омиллари.....</i>	454
Зокиржонов Муҳаммадсодиқ Равшанбек ўғли <i>Фискал сиёсати самарадорлигини баҳолашнинг макроиқтисодий барқарорлик индекси (MSSI) методологияси.....</i>	458
Ilyasova Barno Axmadovna <i>Korxonada investitsion muhit jozibadorligini ta'minlash va samarali bosqarish yo'nalishlari tadqiqi xususida.....</i>	461
Salohiddinov Jaloliddin Ulug'bek o'g'li <i>Korxonalar innovatsion faoliyatida investitsiya jalb qilish va moliyaviy oqimlarni samarali boshqarish istiqbollari.....</i>	464
Musurmonova Mahbuba Omonovna <i>Korxonalar moliyaviy holatini tahlil qilish va prognozlash.....</i>	468
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna <i>Aksiyadorlik jamiyatlarini moliyalashtirishda moliyaviy instrumentlardan foydalanish amaliyoti.....</i>	472
Umarova Shaxnoza Keldiyor qizi <i>Korxonalarni innovatsion rivojlantirish sharoitida investitsion va moliyaviy faoliyatning ahamiyati.....</i>	475
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li <i>Gaz sanoati korxonalarida sun'iy intellekt loyihalarini joriy etish orqali korxonalarining moliyaviy barqarorlikni ta'minlash yo'llari.....</i>	477
Abduraxmonov Azizbek Akram o'g'li <i>Investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy kapital uchun institutsional sharoitlarni takomillashtirish.....</i>	481
Атаханова Хилола Матякубовна <i>Цифровая трансформация и современный рынок труда в условиях перехода национальной экономики в инновационную среду.....</i>	485
Маманов Alisher Umbarovich <i>Davlat budjeti ijrosi jarayonida ochiqlik va shaffoflikning ahamiyati.....</i>	488
G'ulomova Feruzaxon Farhod qizi <i>Hududlarda raqamli texnologiyalar orqali global g.a.p. standarti asosida meva-sabzavot mahsulotlari va xizmatlarini takomillashtirish.....</i>	492

Nasibov Yakhyo Abdumannon o'g'li, Sapayev Elyorbek Baxtiyor o'g'li <i>Driving financial sustainability: the role of innovation in securing long-term economic viability and competitive edge.....</i>	495
Abduraxmanova Nozima Akbar qizi <i>Moliyaviy oqimlarni boshqarishda raqamli vositalarning samaradorligi.....</i>	499
Dusanov Doniyor Urazbaevich <i>Banklarning innovatsion faoliyat jarayonida muammoli kreditlarini boshqarish.....</i>	501
Ahmedov Komron Muhammad-Alievich <i>Innovatsion faoliyat jarayonida tijorat banklari daromad manbalari tahlili.....</i>	506
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich <i>Tijorat banklarining innovatsion faoliyatida ipoteka kreditlarini subsidiyalash amalyoti.....</i>	510
Nurullayeva Farangizxon Jamshid qizi <i>Opportunities for optimazing the financial management of small businesses through fintech technologies.....</i>	514
Dulanova Sevinch Chori qizi <i>Digitalization reforms being implemented in the business sector in Uzbekistan.....</i>	518
Абдуллаев Дилшод Абдуманноб ўғли, Чориева Аминабону Хасановна <i>Глобализация и цифровизация как факторы трансформации финансового анализа в банковском секторе узбекистана.....</i>	521
Allambergenova Rawshan Tilepbay qizi <i>The role of digitalization in the improvement of small businesses in uzbekistan.....</i>	524
Rakhimova Lobar Kamoliddin qizi <i>Strategic analysis and predictive modeling of financial stability and flow management within innovation-driven enterprises.....</i>	527
Арипов Жавохир Абдихакимович <i>Самарали молиявий ҳисобдорлик ва шаффофлик тизими.....</i>	531
Каримов Бехруз Вафокулович <i>Ташқи қарзинг иқтисодий ўсишга таъсири: назарий ёндашувлар.....</i>	533
Soliyev Dilmurod Jamolovich, Oxunov Temurbek Farxod o'g'li <i>Evolyutsiya va raqamli transformatsiya: o'zbekiston g'aznachilik tizimining rivojlanishiga umumiy nazar.....</i>	536
Xudaybergenova Roza Axmed qizi <i>Hududiy investitsiyalarni rag'batlantirishda soliq imtiyozlarining samaradorligi.....</i>	539
Karabayev Rustam Zafarovich <i>Raqamli kommunikatsiya va toshkent: O'zbekistonning boshqaruv tizimi.....</i>	541
Smaliakova Olga <i>Time and cash flow factors in bankruptcy risk assessment.....</i>	546
Исломова Муфассал Музаффаровна <i>Баланс иностранных и внутренних инвестиций как инструмент оптимизации инвестиционной политики Узбекистана.....</i>	549
Solixova Xumora Xasan qizi <i>Soliq tizimida barqarorligini ta'minlashda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning ayo'nalishlari.....</i>	553
Kochkarov Xudaybergen Atadjanovich <i>Innovatsion korxonalarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning zamonaviy mexanizmlari.....</i>	557
A'zamova Aziza Olimjon qizi <i>Yog'-moy sanoati korxonalarida soliq auditini axborot tahliliy ta'minoti.....</i>	560
Xasanov Baxodir Akramovich <i>Soliqlar auditini raqamlashtirish.....</i>	565

3-SHO'BA

HUDUDLARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI TAKOMILLASHTIRILGAN MAHSULOTLAR, XIZMATLARNI TASHKIL ETISH

Egamberdiyev Farmonqul Tursunkulovich, Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi <i>Transport infratuzilmasining iqtisodiy o'sishga va mehnat bozoriga ta'siri (toshkent shahri misolida).....</i>	570
Ismanov Ibrohim Nabiyevich, Xomidova Mohidil Sherzodjon qizi <i>Raqamli texnologiyalar orqali hududlarda xizmat va mahsulotlar samaradorligini oshirish xususiyatlari.....</i>	572
Арипов Ойбек Абдуллаевич <i>Худудларда рақамли трансформациялардан фойдаланиш орқали такомиллаштирилган маҳсулотлар ва хизматларни ташкил этиш.....</i>	575
Berdiyev Baxtiyor Sodiqovich <i>Raqamli transformatsiyadan hududlarda foydalanish orqali mahsulotlar va xizmatlarni takomillashtirish yo'llari.....</i>	579
Otamurodov Shavkat Nusratillayevich, Eshqulova Nasiba Normo'mino'vna <i>Raqamli transformatsiya sharoitida tashqi savdo va uning hududiy barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati.....</i>	582
Дусмухамедов Ойбек Сураатбекович <i>Креатив ва инновацион иқтисодиётнинг моҳияти ҳамда уларнинг ўзига ҳос жиҳатлари.....</i>	587
Xalilov Sirojiddin Sherali o'g'li <i>Turizm tarmog'i raqobat ustunliklarini kompleks rivojlantirish.....</i>	591
Мурадов Ботир Хаят <i>Методологические подходы разработки стратегии социально-экономического развития промышленных предприятий регионов.....</i>	595
Payazov Murod Maksudovich <i>Raqamli transformatsiya xizmatlar sohasida: tendensiyalar, boshqaruv, strategiyalar</i>	600
Расулов Нозимжон Набиджонович <i>Пойабзал маҳсулотлари бозорини ривожланиши жараёнлари.....</i>	604
Ачилов Салохиддин Саломович <i>Цифровая трансформация налоговой системы и применение метода экспертных оценок в стратегическом управлении.....</i>	607
Ma'murov Baxtiyor Holmatjanovich <i>Hududlarni barqaror rivojlantirishda strategik rejalashtirish va yashil transformatsiya</i>	611
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли <i>Современные подходы к обеспечению конкурентоспособности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.....</i>	614
Obidov Jamshidbek G'ayratjon o'g'li <i>Ishlab chiqarishda zamonaviy bosim o'lchash asboblari va raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali metrologik xizmatlarni tashkil etish.....</i>	617
Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li <i>Rivojlanayotgan davlatlarda kambag'allikni kamaytirish yondashuvlari.....</i>	620
Djumanov Abdumalik Abduvakhovich, Utkurova Nasiba Abdumalik qizi <i>Improving delivery service performance using discrete event simulation modeling.....</i>	622

Teshabaeva Odina Nasridinovna, Himmatova Gulnoza Komiljon qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiya asosida takomillashtirilgan mahsulot va xizmatlar orqali xizmat ko'rsatish sohasida raqobat muhitini barqarorlashtirish mexanizmlari.....</i>	625
Ibragimov Qobil To'xtamishovich <i>Uy-joy qurilish bozorida korxonalar raqobatbardoshligining xorij tajribasida o'rganilganligi.....</i>	629
G'anibayev Ilxomjon Shokiraliyevich <i>Raqamli transformatsiyalardan foydalangan holda aholiga jamoat transporti xizmati ko'rsatishning zaruriyati va ahamiyati.....</i>	632
Toxirov Muhammadrafiq Qodirovich <i>Hududlarda "internet of things" texnologiyalarini joriy etish orqali raqamli xizmatlarni takomillashtirish.....</i>	635
Axunova Shoxistaxon Nomanjanovna, Rasuljonova Farangiz G'ulomjon qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanishda xizmatlarni tashkil etish muammolari.....</i>	638
Inyatov Almaz Reimbaevich, Amangeldiyev Mirzabek Kurbankeldievich <i>The role of digital transformation in enhancing the efficiency of economic resource utilization in Karakalpakstan.....</i>	642
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali takomillashtirilgan intellektual mulk obyektlarini tayyorlash.....</i>	646
Isayev Boxodirjon Maxamatshoyevich <i>Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, yaratilgan maxsulot va xizmatlarni eksport qilishda hub markazlarini tashkil etish.....</i>	648
Saparov Bobur Jumaboy o'g'li <i>Innovatsion ta'lim faoliyati jarayonida raqamli transformatsiyalardan foydalanish.....</i>	650
Numanova Madina Latif qizi <i>Raqamli transformatsiya va urbanizatsiya: hududiy rivojlanishning zamonaviy yo'nalishlari.....</i>	653
Муртазин Эмиль Рустамович, Эсонбоев Асилбек Тулкин угли <i>Развитие «умных городов» как элемент государственной цифровой стратегии.....</i>	657
Мухамадиева Кибриё Баходировна <i>Влияние искусственного интеллекта и автоматизации на трансформацию местного производства.....</i>	660
Najmidinova Guzal Axlitdinovna <i>Turkiy davlatlarda raqamli transformatsiyaning madaniy mahsulot va xizmatlarga ta'siri (o'zbekiston, turkiya va ozarbayjon misolida).....</i>	663
Omanova Kamola Botir qizi, Muhiddinova Mexrangiz Mehriddin qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida aholining demografik rivojlanishi (jondor tumani misolida).....</i>	665
Bahriddinova Muazzam Azam qizi <i>O'zbekiston aholisi soni o'sishining korrelyatsion tahlili.....</i>	668
Maniyozov Oybek Azatboyevich <i>Raqamli iqtisodiyot va uning mamalakat iqtisodiy taraqqiyotidagi o'rni.....</i>	672
Allamuratova Gulchexra Maxsetbayevna <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va xizmat ko'rsatish.....</i>	674

Худайназарова Дилноза Гафуровна <i>Фармацевтика корхоналарида даромад ва харажатлар ҳисобининг назарий масалалари.....</i>	676
Abdullayev Shaxzodbek Jamshid o'g'li <i>Bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....</i>	680
Юдаков Александр Андреевич <i>Повышение качества управления научными учреждениями путем внедрения технологии блокчейн.....</i>	682
Abdullayeva Aziza Murot qizi <i>Ipoteka kreditlash bozorini samaradorligini oshirish.....</i>	685
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li <i>Mintaqa iqtisodiy barqarorligini rivojlantirishda sanoat tarkibiy o'zgarishlarini takomillashtirishning xorijiy tajribasi va raqamli transformatsiya omili.....</i>	690
Akbarov Qodirali Qurbonali o'g'li <i>Hududlarda raqamli platformalar asosida xizmat ko'rsatish tizimini modernizatsiya qilish orqali raqamli xizmatlarni takomillashtirish.....</i>	693
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi <i>Hududlarda raqamli transformatsiyalarni qo'llash orqali real sektor korxonalarida mahsulot va xizmatlarni takomillashtirish.....</i>	695
Mamurov Samadjon Igamnazarovich, Darmenbayeva Shamengul Sagiyevna <i>Hududlarda smart turizmni rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....</i>	699
Mamurov Samadjon Igamnazarovich, Otaxonova Iroda Xamdajon qizi, <i>O'zbekistonda turizm xizmatlarini boshqarish va takomillashtirishda raqamli transformatsiya.....</i>	702
Mamurov Samadjon Igamnazarovich <i>Raqamli transformatsiya sharoitida hududiy innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish mexanizmlari.....</i>	705
Maxkamov Saidafzal Saidkamol-o'g'li <i>Raqamli transformatsiyalardan foydalangan holda mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlari tahlili.....</i>	708
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li <i>Smart-texnologiyalar asosida sarguzasht turizmi xizmatlarini modernizatsiya qilish mexanizmlari.....</i>	712
Xomidov Mirodiljon Xasanboy o'g'li <i>The use of digital transformations in the development of industrial cooperation in the regions improves the production processes of automotive products.....</i>	716
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi <i>Mehmonxona xo'jaligini boshqarishda sifat va samaradorlikning ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlili.....</i>	719
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li <i>Hududlar iqtisodiyotini raqamli transformatsiyalash asosida rivojlantirish.....</i>	722
Назметдинова Индира Шерзодовна <i>Цифровизация управления региональным развитием как фактор гармонизации пространственной структуры экономики.....</i>	725
Hojiqulova Feruza Dona qizi <i>O'zbekiston sanoat investitsiyalarining raqamli iqtisodiyotda mehnat bozori shakllanishiga ta'siri.....</i>	729
Musayeva Sayyora Abduvaxitovna <i>Raqamli transformatsiya va geosiyosiy o'zgarishlar kontekstida mice turizmini rivojlanish tendensiyalari.....</i>	733

Nazirov Nazirjon Narzilloyevich <i>Uch darajali hududiy rivojlanish modelini raqamli transformatsiya sharoitida amalga oshirish.....</i>	735
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna <i>Texnologik o'zgarishlar va ularning biznesga ta'siri.....</i>	739
Fuzaylov Sarvar Abdusamatovich <i>Raqamli texnologiyalar asosida namangan viloyati yengil sanoat tarmog'ining innovatsion rivojlanishini ta'minlash.....</i>	743
Ablyamitov Sherzod Qurbon o'g'li <i>Transchegaraviy mintaqalarni rivojlantirishda elektron turizmning o'rni.....</i>	746
Ислмова Фарида Ахад қизи <i>Инновацион иқтисодиёт шароитларида минтақавий туризм бозорини ривожлантириш истиқболлари.....</i>	749
Smetov Murat Inyatovich <i>Qishloq xo'jaligi korxonalarida xo'jalik yuritishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....</i>	753
Qilichov Ulug'bek Rustam o'g'li <i>Osiyo mamlakatlarida mehnat migratsiyasi jarayonlari.....</i>	755
Xudoyberdiyev Fazliddin Isroilovich <i>Navoiy viloyati misolida hududlarda raqamli transformatsiyalardan foydalanish orqali takomillashtirilgan mahsulotlar haqida.....</i>	759
Бауетдинов Бердак Зинатдинович <i>Участие махаллей города нукуса в развитии сферы сервиса и повышении занятости населения.....</i>	761
Begmatova shakhnoza Adkhamovna <i>Catalyzing innovation through startup ecosystems: the role of it park Uzbekistan in fostering entrepreneurial growth.....</i>	764
Abdugofurov Shoxjaxonbek Muhammadqobul o'g'li <i>Hududiy rivojlanishda raqamli transformatsiyaning o'rni: andijon viloyati misolida.....</i>	767
Qodirova Halimaxon Farhodbek qizi <i>Raqamli transformatsiya asosida mahalliy jamoat transporti yo'nalishlarini aniqlovchi mobil ilova konsepsiyasini ishlab chiqish.....</i>	771
Alimov Fazliddin Xalimovich <i>Qashqadaryo viloyati ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning boshqaruv samaradorligini ekonometrik baholash.....</i>	774
Гафурова Зебохон Дильшод кизи <i>Формирование устойчивой модели экономического роста регионов узбекистана на основе цифровых и экологических инноваций.....</i>	777
Туракулов Тимур Ахмаджонович <i>Минтақавий ривожланиш институтларини шакллантиришнинг назарий асослари.....</i>	780
Давранов Орзу Абдужаббарович <i>Молиявий механизмлар ва давлат молияси.....</i>	783
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich <i>Raqamli transformatsiya jarayonida tijorat banklarida zamonaviy yangi xizmat turlarini rivojlantirish.....</i>	785
Shamsiyev Nurbek Fazliddin o'g'li <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida o'zbekistonda tijorat bank xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.....</i>	789

Xidirov Sherzod Olimovich	
<i>Tovar raqobatbardoshligining iqtisodiy mohiyati va asosiy mezonlari.....</i>	792
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
<i>Sanoat klasterlarini shakllanish va rivojlanish jarayoni.....</i>	795
Mamurov Samadjon Igamnazarovich	
<i>Raqamli transformatsiya sharoitida hududiy innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirish mexanizmlari.....</i>	800
Исломов Жамшед Давронович	
<i>Савдо-саноат зоналарини ташкил этишининг минтақавий хусусиятлари.....</i>	803
Сабуров Жуманазар Салиевич	
<i>Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ва ҳудудий жойлаштириш тамойилларини ривожлантириш.....</i>	806
Mamataliev Bobur Saidnazar ugli	
<i>Analysis of advanced foreign experience in attracting investments through the stock market in the process of innovative activities.....</i>	810
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
<i>Turizm sohasi iqtisodiy samaradorligini oshirishning o'ziga xos tendensiyalari.....</i>	813
Odilov Erkin Tursunovich	
<i>Toshkent viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustivor yo'nalishlari.....</i>	817
Samirjonov Nurilloxon Abdubanno o'g'li	
<i>Raqamli transformatsiyalar sharoitida hududiy chakana savdo korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish omillari.....</i>	820

4-SHO'BA

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORINING RIVOJLANISHI

Умурзаков Баходир Хамидович	
<i>Норасмий бандликнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари.....</i>	828
Дерюгин Павел Петрович, Лебединцева Любовь Александровна	
<i>Методологические подходы к изучению человеческого капитала руководителей корпораций в постиндустриальном обществе.....</i>	832
Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich, Sulaymanova Lola Zohid qizi	
<i>Gig-iqtisodiyotda va masofaviy bandlik tizimida erkaklar va ayollar uchun mehnat hayoti muvozanatini qo'llab-quvvatlash omillari.....</i>	835
Jakbarov Odiljon Otamirzayevich	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorida ma'naviy yetuk va raqamli kompetensiyaga ega kadrlarni tayyorlashda yaponiya tajribasi.....</i>	839
Olimova Nodira Xamrakulovna, Tursunova Sevara Abduraxim qizi	
<i>Yashil iqtisodiyotni shakllantirishda mehnat bozori va inson kapitalining innovatsion rivojlanishi.....</i>	842
Максудова Шахиста Якубовна, Холиқулов Одилжон Олимжон ўгли	
<i>Тоғ-кон саноатининг иқтисодий барқарорлигига ёқилғи энергетика корхоналарида со2 эмиссиясининг ошишига таъсир кўрсатувчи омиллари.....</i>	846
Tashpulatov Aybek	
<i>Mehnat bozorini statistik tadqiq etish: nazariya va amaliyot.....</i>	850
Махамматова Малика Абдурашидовна, Назирова Азиза Алишер кизи	
<i>Развитие современного рынка труда в условиях инновационной экономики.....</i>	854
Иватов Ирисбек	
<i>Иқтисодиётни глобаллаштириш шaroitida Халқаро туризм бозорини ривожлантириш.....</i>	858

Maxkamov Saidafzal Saidkamol-o'g'li, Ilyosov Ziyodjon Dilshodjonovich <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	862
Городилова Мария Владимировна <i>Трансформация методов и инструментов настройки мотивации персонала в условиях инновационной экономики.....</i>	865
Махкамова Шахло Юлчиевна, Абсаматов Бахром Данакулович <i>Ишчи кучидан самарали фойдаланиш ва норасмий бандликни соядан чиқариш...</i>	869
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna <i>Innovatsion iqtisodiyotda sanoat korxonalarida korporativ madaniyat asosida boshqaruv samaradorligini oshirish.....</i>	873
Холбаева Сабина Рустамовна <i>Цифровая трансформация экономики: новые формы занятости и развитие человеческого капитала.....</i>	875
Egamnazarov Khusniddin Fakhridin ugli <i>Harnessing social media for gastronomic tourism promotion: insights from uzbekistan as an emerging destination.....</i>	879
Nurmuxamidova Muxtabar Xasanovna <i>Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash muammolari.....</i>	882
Matajonova Saida Vaxabjanovna <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....</i>	886
Qosimjonov Ikromjon Qosimjon o'g'li, Raimberdiyev Samandar Sherzod o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining yashil transformatsiyasi</i>	889
Давлятшаев Акмал Ашурмаматович <i>Расширение регионального рынка труда в условиях развития инвестиционной деятельности.....</i>	892
Аблаева Валентина Борисовна <i>Влияние цифровой трансформации на занятость и подготовку кадров в сфере транспорта и туризма.....</i>	896
Саттарова Барно Шухратовна <i>Цифровизация и занятость молодежи в узбекистане: вызовы и перспективы формирования инновационного типа труда.....</i>	899
Джулибеков Нурмат Каршибекович, Жулиева Гулноз Юлдашевна <i>Женский труд и его производительность.....</i>	903
Abduraxmonova Zuhra Abduraxmonovna <i>Innovation globallashuv sharoitida sanogen fikrlaydigan zamonaviy raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning ilmiy va amaliy ahamiyati.....</i>	907
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li <i>Hududlarda yashil iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	910
Toshpulatov Murodulla Sobirjon o'g'li <i>Raqamli transformatsiya vositasida biznesni moliyasini rivojlantirishning yo'llari.....</i>	913
Eshqulova Xilola Shoyimqul qizi, Isomiddinova Ulbo'sin Ulug'bek qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	917
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich <i>Agrar tadbirkorlik qishloq hududlarida bandlik muammosini hal qilish asosi sifatida.....</i>	919
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy banklar bozorining rivojlanishi.....</i>	923
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li <i>Masofaviy ish: aholi bandligini ta'minlashning zamonaviy yo'nalishi.....</i>	925

Gafurova Faina Semyonovna, Rustamov Elyorbek Toxirjon o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishini xorijiy tajribalari.....</i>	930
Qurbonov Samandar Pulatovich <i>Inklyuziv unumli bandlik: nazariy asoslari va rag'batlantirish mexanizmi.....</i>	933
Исмаилов Аллаёр Рашидович <i>Инновацион менежмент усуллари асосида корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш йўллари.....</i>	937
Tuxtarova Iroda Muhammad qizi, Orifjonova Go'zalxon Shamsiddin qizi <i>Milliy iqtisodiyotni innovatsion sharoitiga o'tish davrida raqamli transformatsiya va zamonaviy mehnat bozori.....</i>	940
Таuroва Алия Тагирoвна <i>Статистический анализ изменения отраслевой структуры занятости в самаркандской области в условиях инновационной экономики.....</i>	945
Хужаева Василина Сергеевна <i>Трансформация рынка труда под влиянием креативной и инновационной экономики: роль человеческого капитала.....</i>	948
Мавланова Умида Баходировна <i>Синергия инноваций и человеческого капитала в развитии современного рынка труда.....</i>	952
Хасанова Шахзода Сарвар кизи <i>Динамика развития женского предпринимательства в Узбекистане.....</i>	956
Gulomqodirova Ma'mura Saydumarxon qizi <i>Inson resurslari va ularning iqtisodiyotdagi ahamiyati.....</i>	959
Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi <i>Zamonaviy iqtisodiyotda mehnat bozori raqamli transformatsiyasining o'ziga xos jihatlari.....</i>	962
Alijonova Kumushxon Erkinboy qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida xotin-qizlarning mehnat faoliyatini boshqarish.....</i>	965
Jo'rayeva Dilnavoz Umidjon qizi, Baxriddinov Muhammadsiddiq Bahromjon o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	968
Hamidova Shahzoda Odiljanovna, Xasanov Fayzullox Mansurjon o'g'li <i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida to'qimachilik sanoati korxonalarining innovatsion rivojlanish mexanizmlarini takomillashtirish.....</i>	970
Maxmudova Nasibaxon Abdubbarovna <i>Mehnat bozorining transformatsiyasini matematik modellashtirish.....</i>	973
Abdullabekova Noilaxon G'ofurjon qizi <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida O'zbekistonda turizm va mehmondo'stlik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....</i>	975
Raximova Lola Shavkatovna <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida barqaror rivojlanishda ayollar ishtiroki va "yashil" iqtisodiy tashabbuslarning integratsiyasi.....</i>	979
Kamanova Gulxan Orinbekovna <i>Zamonaviy iqtisodiyotda kichik va o'rta biznesning o'rni to'g'risida.....</i>	983
Zikirov Zafarjon Izzatillo o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida qo'shilgan qiymat solig'i salbiy farq summasining qoplanish masalalari.....</i>	985
Suvonov Bekniyoz Baxtiyor o'g'li <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozorining xorij tajribasi va ularni respublikamizda qo'llash jihatlari.....</i>	990

Iskandarova Dilafroz Ikrom qizi	
<i>Raqamli transformatsiya sharoitida inson kapitalining zamonaviy kompetensiyalari.....</i>	993
Po'latov Sherzodbek Oybek o'g'li	
<i>Kichik korxonalarda soliq hisobini takomillashtirish orqali mehnat bozorini tartibga solish.....</i>	997
Назарова Гўзал Баҳодировна	
<i>Маҳаллий қурилиш материаллари саноатида инвестицион фаолиятнинг замонавий тенденциялари.....</i>	1001
Абдулазизова Наргиза Баҳадировна	
<i>Обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы в условиях цифровой трансформации рынка труда.....</i>	1006
Ваутовна Мавлюда Джурайевна	
<i>Transformation of the labor market and emergence of new professions in the context of an innovative economy.....</i>	1010
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy himoya va raqamli sug'urtaning mehnat bozori barqarorligidagi o'rni.....</i>	1013
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida tikuv-trikotaj korxonalarida mehnat bozorining transformatsiyasi va ishlab chiqarishni samarali tashkil etish mexanizmlari.....</i>	1016
Axmadjonov Xojiakbar Ixtiyorjon o'g'li	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi.....</i>	1020
Nurmatova Gulsanam Xabiybiddin qizi	
<i>Ayollar bandligini oshirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribalari.....</i>	1024
Otamirzayev Sherzodbek Odiljon o'g'li	
<i>Innovation iqtisodiyot sharoitida raqamli transformatsiya orqali zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi: O'zbekiston misolida.....</i>	1026
Abduxakimova Farangiz Sidiqjon qizi	
<i>Sanoat korxonalarida innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat unumdorligini oshirish.....</i>	1029
Hasanova Zarifa Furqat qizi	
<i>Zamonaviy mehnat bozorida xalqaro migratsiyaning roli va O'zbekistonning tajribasi</i>	1033
Абдухоликова Дилдора Абдухолик кизи	
<i>Формирование компетентностного профиля педагога дошкольной организации в условиях цифровой трансформации экономики Узбекистана.....</i>	1035
Абдуллаев Лазизхон Эркинжон угли, Тураев Абдулазиз Журабой угли	
<i>Влияние инновационной экономики на безработицу, развитие навыков и социальную защиту.....</i>	1039
Xasanov Sanjarbek Xasan o'g'li	
<i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi</i>	1043
Мамадиев Зафар Алишеревич	
<i>Особенности стратегии инновационного развития экономики через внедрение создания электронного правительства.....</i>	1046
Зикиров Сардор Шокирович, Хамраев Лазиз Муминжонович	
<i>Эволюция рынка труда в эпоху технологий: вызовы и новые возможности.....</i>	1051
Заутинская Виктория Олеговна, Сошникова Екатерина Николаевна	
<i>Проблемы и перспективы занятости молодежи в инновационной экономике.....</i>	1053
Shakirova Yulduz Saydaliyevna	
<i>Mehnat bozorining raqamli transformatsiyasi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash omillaridan biri.....</i>	1057

Saidova Sevara Yormamat qizi <i>The impact of the development of an innovative Economy on the labor market.....</i>	1061
Raxmonova Aziza Tolibovna <i>Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishni zamonaviy mexanizmlar asosida takomillashtirish yo'nalishlari.....</i>	1064
Rabbimova Saida Ramishovna <i>The importance of digital skills in the modern labor market.....</i>	1068
Бойкузиева Гулсанам Адхамовна <i>К вопросам развития рынка труда в условиях инновационной экономики.....</i>	1071
Akhmadkulov Dilshod Rakhmonali Ugli <i>Organizational digital maturity through hr leadership: a framework for managing human capital in technology-enhanced work environments.....</i>	1073
Saidov Mansurjon Inomjonovich <i>Innovatsion iqtisodiyot sharoitida xotin-qizlarning mehnat faoliyatini boshqarish.....</i>	1077
Эрматова Чарос Олимовна <i>Роль цифровых компетенций воспитателя в развитии современного дошкольного образования.....</i>	1081
Pardaboyev Navro'z Toshpulot o'g'li <i>O'zbekiston transport tizimi rivojlanishiga kadrlar tayyorlash.....</i>	1083
O'tanov Yorqinbek Sobir o'g'li <i>Demografik o'zgarishlarga moslashgan aqlli shaharlar uchun muhandislik kommunikatsiyalarini loyihalash.....</i>	1086
Asqarova Muhabbat Ibraximovna <i>Mehnat resurslari salohiyatini hozirgi zamon ilmiy-amaliy yondoshuvlari.....</i>	1089
To'uchiyeva Begoyim Vohidjon qizi <i>Oziq-ovqat sanoati korxonalarining rivojlantirishning innovatsion strategiyalari</i>	1093
Шакаров Зафар Гаффорович <i>Меҳнат бозорини мониторинг қилиш: тушунча ва вазифалар</i>	1096
Асқарова Муҳаббат Ибрахимовна <i>Ёшлар меҳнат бозорининг глобаллашуви ва ҳалқаро тенденциялар</i>	1101
Bahriddinova Muazzam Azam qizi, Omanova Kamola Botir qizi <i>Gat texnologiyasi asosida o'zbekistonda migratsiya va mehnat resurslariga oid xarita ishlab chiqish.....</i>	1104
Gulmurodov Kamoliddin Abduqodir o'g'li <i>Aaholi sonining o'sib borishida so'g'liqni saqlash tizimining ahamiyati.....</i>	1106
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich <i>Development of the modern labor market in the context of an innovative economy.....</i>	1110
Alimxanova Dilnoza Abdurashid qizi <i>Hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, kadrlar tayyorlash va innovatsion muhitni takomillashtirish zarurati.....</i>	1113
Рахматова Наргиза Аъзамхановна, София Ёдмыанг <i>Развитие современного рынка труда в условиях инновационной экономики...</i>	1116
Qarshiboyev Hayrulla Qilichovich <i>Korrelyatsiya va regressiya tahlilini korxonaning iqtisodiy rivojlanishini bashorat qilish usuli.....</i>	1120
Мирзаева Матлуба Ғайбулла қизи <i>Банклар ресурс базасини мустаҳкамлашда капиталнинг ўрни.....</i>	1124
Bahriddinova Muazzam Azam qizi <i>Hududlarda xotin-qizlarning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirishda gender tengligining o'rni.....</i>	1131

MINTAQA IQTISODIY BARQARORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA SANOAT TARKIBIY O'ZGARISHLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA OMILI

Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti,
To'rtko'l fakulteti, assistent-o'qituvchi
Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

Mazkur ilmiy tezisdagi hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida sanoat tarkibiy o'zgarishlarining takomillashtirishning xorij tajribasi keng yoritilgan. So'nggi o'n yilliklarda jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalar sanoat rivojining bosh omiliga aylandi. Raqamli transformatsiya ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, tarmoqlar o'rtasida integratsiyani kuchaytirish hamda yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratish uchun keng imkoniyatlar ochmoqda. Bugungi kunda rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, sanoat tarkibiy o'zgarishlarining muvaffaqiyatli kechishi raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarishning har bir bosqichiga chuqur joriy etish bilan chambarchas bog'liqdir.

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida mintaqalararo raqobatbardoshlik ko'pincha sanoat tarkibining qanchalik moslashuvchan, diversifikatsiyalashgan va yuqori texnologiyalarga asoslanganligi bilan belgilanadi. Jahon xo'jaligi taraqqiyoti shuni ko'rsatadiki, mintaqa iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda sanoat tarkibiy o'zgarishlarining samaradorligi bevosita davlatning iqtisodiy siyosati, innovatsion salohiyati va global bozor talablariga moslashuv darajasi bilan belgilanadi. Rivojlangan va industrial rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni isbotlaydiki, sanoat tarkibining diversifikatsiyasi, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashning asosiy omillaridan biridir. Bu jarayonda davlat siyosati, xususiy sektor faolligi, ilmiy-tadqiqot institutlari ishtiroki va xalqaro hamkorlik asosiy tayanch poydevor bo'lib xizmat qiladi.[1]

Jahon iqtisodiyoti tarixida sanoat tarkibiy o'zgarishlari mamlakatlar iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlashning eng muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Har bir mamlakat o'zining tabiiy resurslari, inson kapitali, ilmiy-texnik salohiyati va bozor imkoniyatlaridan kelib chiqib, sanoatni modernizatsiya qilish, diversifikatsiya qilish va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirish bo'yicha o'ziga xos strategiyalar ishlab chiqqan.

Germaniya, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy kabi mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali sanoat siyosati nafaqat ichki bozorni mustahkamlash, balki tashqi bozorlar uchun ham yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu jarayonda davlatning tartibga solishdagi roli, ilmfan va texnologiyaga investitsiyalar, hamda eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish modelining joriy etilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Masalan, Germaniya sanoatida “Industry 4.0” strategiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, u ishlab chiqarish tizimlarini sun’iy intellekt, IoT (Internet of Things) va avtomatlashtirilgan tahlil texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv natijasida Germaniyada mehnat unumdorligi 25–30 foizga oshgan, energiya tejamkorlik esa 20 foizga yaxshilangan. Shuningdek, kichik va o‘rta biznes uchun “Mittelstand-Digital” dasturi orqali raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun grant va konsultatsion yordam ko‘rsatilib, ularning sanoat tarmoqlarida ishtiroki kengaytirildi [2].

Janubiy Koreya tajribasi ham sanoat tarkibiy o‘zgarishlarining raqamli asosda amalga oshirilishiga yorqin misol bo‘la oladi. Bu mamlakatda “Digital New Deal” dasturi doirasida ishlab chiqarishning barcha bosqichlari raqamlashtirilgan, natijada eksport hajmi keskin oshib, yangi ish o‘rinlari yaratildi. Xususan, Samsung va LG kabi kompaniyalar raqamli ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish orqali xalqaro bozorlarda raqobat ustunligiga erishgan. Koreya hukumati bu jarayonda nafaqat yirik korxonalarini, balki startaplar va ilmiy-tadqiqot markazlarini ham faol qo‘llab-quvvatladi [3].

Xitoyda esa “Made in China 2025” strategiyasi asosida sanoatning barcha tarmoqlari raqamli tarmoqqa ulangan. Bu siyosat texnologik mustaqillikka erishish, ishlab chiqarishning sifatini oshirish va eksportni yuqori texnologiyali mahsulotlarga yo‘naltirishga qaratilgan. 2024-yil holatiga ko‘ra, Xitoy sanoatining umumiy hajmida raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan tarmoqlar ulushi 36 foizni tashkil etgan. Raqamli ishlab chiqarish markazlari, logistika tizimlari va sun’iy intellekt yechimlari sanoat samaradorligini sezilarli darajada oshirdi.

Polsha va Turkiya tajribalari ham e‘tiborga loyiq. Polshada Yevropa Ittifoqi mablag‘lari hisobidan “Smart Industry Poland” dasturi ishlab chiqilib, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarida raqamli platformalar joriy etilgan. Bu iqtisodiyotning texnologik darajasini ko‘tarish bilan birga, mintaqalararo tafovutlarni kamaytirgan. Turkiyada esa “Digital Transformation of Industry” dasturi ishlab chiqilgan bo‘lib, u asosan kichik va o‘rta korxonalarini raqamlashtirishga qaratilgan. Natijada, mamlakatda eksportning 40 foizi raqamli ishlab chiqarish tizimlari bilan bog‘liq tarmoqlar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda [4].

Shuningdek, xalqaro tajriba shuni tasdiqlaydiki, sanoat tarkibiy o‘zgarishlarida hududiy ixtisoslashuv ham muhim strategik omillardan biridir. Masalan, Germaniyada Baden-Vyurtemberg va Bavariya federal yerlarida mashinasozlik va avtomobil sanoati to‘plangan bo‘lsa, AQShda Kaliforniya axborot texnologiyalari va yarimo‘tkazgichlar ishlab chiqarish bo‘yicha yetakchi hudud sifatida shakllangan. Janubiy Koreyada esa Seul va Inchxon atrofida elektronika va telekommunikatsiya tarmoqlarining kuchli klasterlari mavjud bo‘lib, davlat siyosati orqali ularning raqobatbardoshligi muntazam qo‘llab-quvvatlanadi.

Ushbu xorijiy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, sanoat tarkibiy o‘zgarishlarining muvaffaqiyati bevosita raqamli transformatsiyaning qamroviga, davlat siyosatining izchilligiga va xususiy sektor faoliyatining erkinligiga bog‘liqdir.

O'zbekiston uchun bu tajribalar nihoyatda muhim, chunki mamlakatda raqamli iqtisodiyot siyosati faol joriy etilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, "Sanoat 4.0" tamoyillarini bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda ishlab chiqarish jarayonlariga axborot texnologiyalarini keng tatbiq etish orqali mintaqaviy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash mumkin. [5]

1-jadval

Xorijiy mamlakatlarda mintaqa sanoat tarkibiy o'zgarishlarini takomillashtirish bo'yicha ilg'or tajribalar [6]

Mamlakat	Asosiy strategiya va yo'nalishlar	Muhim choralar va mexanizmlar	So'nggi 5 yildagi natijalar
Germaniya	"Industry 4.0" konsepsiyasi, ishlab chiqarishni to'liq raqamlashtirish	Avtomatlashtirish, IoT, kiberxavfsizlik, ishlab chiqarishning moslashuvchan modellari	Mehnat unumdorligi +18%, sanoat eksporti +9%, yuqori texnologiyalar ulushi +7%
Janubiy Koreya	Innovatsion klasterlar va texnoparklar orqali eksportga yo'naltirilgan o'sish	Davlat-sanoat-akademiya hamkorligi, startaplarni qo'llab-quvvatlash, ilmiy tadqiqotlar	YHT mahsulot eksporti +22%, mintaqalararo farq 12% ga qisqardi
Xitoy	"Made in China 2025", yuqori texnologiyalarni joriy etish	Yashil energetika, robototexnika, sun'iy intellekt	YHT mahsulotlar ulushi 28% dan 40% ga oshdi, eksportning 35% yuqori texnologiyalarga to'g'ri kelmoqda
Turkiya	Sanoat zonalarini modernizatsiya qilish va eksportni rag'batlantirish	Erkin iqtisodiy zonalar, infratuzilma investitsiyalari	Sanoatdagi qo'shilgan qiymat +15%, 450 ming yangi ish o'rinlari
AQSh	Regional Innovation Hubs modeli	Startup ekotizimlari, ilmiy-tadqiqot markazlari, texnologik grantlar	Innovatsion mahsulot eksporti +14%, YIM o'sishi +3,2%

Jadval ma'lumotlariga asoslanadigan bo'lsak, sanoat tarkibiy o'zgarishlarini takomillashtirishda raqamli transformatsiya, innovatsion ekotizimlar, ilmiy-tadqiqot faoliyati va mintaqaviy ixtisoslashuv birgalikda qo'llanganda eng yuqori samaraga erishiladi.

Xorazm viloyati misolida olib borilayotgan o'zgarishlar ham bu yo'nalishda muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda. Ayni paytda viloyatda ishlab chiqarish korxonalarida raqamli hisob tizimlari, logistika tarmoqlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari joriy etilmoqda. Bu esa mehnat unumdorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, raqamli infratuzilmani kengaytirish, IT mutaxassislarni tayyorlash va mahalliy innovatsion markazlarni rivojlantirish mintaqaning iqtisodiy barqarorligiga xizmat qiladi. [7]

Xulosa sifatida aytish mumkinki, xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya va sanoat tarkibiy o'zgarishlari bir-birini to'ldiruvchi,

integratsiyalashgan jarayonlardir. O‘zbekiston uchun bu yo‘nalishda Germaniya, Janubiy Koreya va Xitoy tajribalarini moslashtirish orqali iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish, sanoat samaradorligini oshirish va hududiy tenglikni ta‘minlash imkoniyati mavjud.

Adabiyotlar:

1. *Organisation for Economic Co-operation and Development. Industrial Policy for the Sustainable Development Goals: Increasing the Alignment. Paris: OECD Publishing, 2023. 198 p.*
2. *Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future. – Berlin, 2023. – 210 p.*
3. *Ministry of Economy and Finance of the Republic of Korea. Digital New Deal Report. – Seoul, 2024. – 156 p.*
4. *European Commission. Smart Industry Poland Initiative. – Brussels : EU Press, 2023. – 112 p.*
5. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-158-son Farmon “Yangi O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘g‘risida” // Lex.uz. – 2023. – URL: <https://www.lex.uz> (murojaat qilingan sana: 02.10.2025).*
6. *OECD Industrial Outlook 2024. Paris: OECD Publishing, 2024. 250 p.*
7. *O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi. – Toshkent, 2024.*

HUDUDLARDA RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH ORQALI RAQAMLI XIZMATLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Akbarov Qodirali Qurbonali o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti assistenti

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida barcha sohalarda raqamli transformatsiya jarayonlari jadal kechmoqda. Ayniqsa, hududlarda raqamli platformalar asosida xizmat ko‘rsatish tizimini modernizatsiya qilish, davlat va xususiy sektor faoliyatini muvofiqlashtirish, hamda fuqarolarga interaktiv, tezkor va shaffof xizmatlar ko‘rsatish dolzarb masalaga aylandi.[1]

Raqamli platformalar, turli xizmatlar, ma‘lumotlar va foydalanuvchilarni yagona ekotizimda birlashtiruvchi raqamli muhitdir. Ushbu muhit orqali xizmatlar onlayn shaklda taqdim etiladi, bu esa inson resurslarini tejaydi, vaqtni qisqartiradi hamda iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. [2]Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli platformalarning roli, ularning xizmat ko‘rsatish tizimini modernizatsiya qilishdagi ahamiyati hamda natijada raqamli xizmatlarning samaradorligini oshirish zarurati tug‘ilmoqda.

Raqamli platforma, xizmat ko‘rsatuvchi tashkilot va foydalanuvchi o‘rtasida elektron o‘zaro aloqani tashkil etuvchi dasturiy arxitektura tushuniladi. Misol tariqasida “my.gov.uz” davlat xizmatlari portali, “E-auksion” elektron savdo

MILLIY IQTISODIYOTNI INNOVATSION SHAROITIGA O'TISH DAVRIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI

mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO'PLAMI

2025-yil 19-noyabr

Mas'ul muharrir:

i.f.d., prof. S.K. Xudoyqulov

Kompyuterda sahifalovchi:

S.M. Kamilova

Bosishga ruxsat etildi 24.10.2024-y. Qog'oz bichimi 60x80 1/16.
Shartli bosma tabog'i 40,3b.t. Adadi 100 nusxa.

Tahririyat manzili:

100003, Toshkent sh., Chilonzor tumani, Islom Karimov ko'chasi 49-uy
Telefonlar (99871) 239-28-26, 239-28-98
